

***Empowerment*: como a gestão participativa pode auxiliar no crescimento das organizações**

Flávia Emanuele dos SANTOS¹

Vanessa Rayara LIMA²

Agostinho Fernando ADAMI³

Resumo: Este artigo objetiva apresentar um breve histórico sobre a Revolução Industrial e como ela foi importante para a formação das primeiras organizações que surgiram naquela época. São apresentadas também algumas das teorias da administração, como Taylorismo e Fordismo, que trouxeram uma visão mais ampla do modo de se administrar os recursos materiais e humanos. Aprofunda-se então a pesquisa sobre os benefícios que o *empowerment* e a gestão participativa exercem sobre os colaboradores e sobre como auxiliam a empresa a alcançar suas metas. Para isso, são utilizadas referências bibliográficas de estudos já existentes nessa **área** e livros de autores reconhecidos. Os resultados levam à conclusão de que os gestores que aplicam a gestão participativa e empoderam seus colaboradores beneficiam-se a si próprios com a delegação das responsabilidades, tendo, assim, possibilidades de ampliarem seu foco de atuação em outras atividades, como, por exemplo, a criatividade. Ademais, acabam por formar equipes responsáveis, motivadas e engajadas no cumprimento dos objetivos estabelecidos. Com a implantação do *empowerment* nas organizações, essa ferramenta se torna uma grande aliada ao desenvolvimento estratégico da empresa, competitividade no mercado e um aumento do índice de satisfação e desempenho dos colaboradores e das equipes.

Palavras-chave: Poder. Delegação. *Empowerment*. Gestão Participativa. Motivação.

¹**Flávia Emanuele dos Santos.** Bacharelanda em Administração pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* flavia.esantos@icloud.com.

²**Vanessa Rayara Lima.** Bacharelanda em Administração pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* vanessalima955@hotmail.com.

³**Agostinho Fernando Adami.** Mestre em Agroecologia e Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Especialista em Agronegócios pela Universidade Federal de Lavras (UFLA). Bacharel em Administração Geral pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Professor e coordenador de cursos no Claretiano – Centro Universitário de Batatais nas modalidades Presencial e EaD. *E-mail:* agostinhoadami@claretiano.edu.br.

Empowerment: how participatory management can help organizations grow

Flávia Emanuele dos SANTOS

Vanessa Rayara LIMA

Agostinho Fernando ADAMI

Abstract: This article intends to present a brief history of the Industrial Revolution and its importance for the formation of the first organizations that emerged at that time. Some of the management theories, such as Taylorism and Fordism are also presented, which brings a broader view of how to manage material and human resources. Then the research goes deeper on the benefits that empowerment and participatory management have on employees and how they help the company to achieve its goals. For that, bibliographic references of studies already existent in this area, and books of recognized authors are used. The results lead to the conclusion that managers who apply participatory management and empower their employees, benefit themselves with the delegation of responsibilities, thus having time to focus on other activities as well, they end up forming a more responsible team, motivated and engaged to reach the established objectives. With the implementation of empowerment in the organizations, this tool becomes a great ally to the strategic development of the company, competitiveness in the market and an increase in the satisfaction and performance index of employees and teams.

Keywords: Power. Empowerment. Delegation. Participative Management. Motivation.

1. INTRODUÇÃO

O advento da Revolução Industrial foi responsável por inúmeras mudanças, que ainda se refletem nos dias atuais. Para aquela época, cuja base da sociedade era formada por artesãos e pequenos proprietários rurais, o crescimento desenfreado das cidades e o deslocamento destes para os grandes centros urbanos criaram condições de trabalho muitas vezes deploráveis.

A mecanização dos processos nas grandes fábricas, que tomava o lugar de muitos trabalhadores, fez com que estes passassem a se especializar em apenas uma tarefa, tornando-os assim vítimas das atividades repetitivas. Com relação à jornada de trabalho, as cargas horárias passavam de 50 horas semanais, enquanto os salários não correspondiam ao trabalho realizado. Isso levou os trabalhadores a cobrarem dos proprietários das indústrias melhores condições.

Desde então, as mudanças se tornaram constantes, no entanto, em um período de tempo cada vez menor, fazendo com que o trabalhador devesse se reinventar e se adaptar frequentemente para manter seu posto de trabalho. Assim também ocorre com as organizações. Com um mercado instável e concorrido, cada vez mais as empresas buscam a inovação. Segundo Chiavenato (2014, p. 193):

Em um ambiente de negócios caracterizado pela intensa competição global e pelo rápido surgimento de novas tecnologias, abrir mão do controle centralizado parece ser a solução viável que promove velocidade, flexibilidade e capacidade de decisão da organização.

Mas, diferente da época da Revolução Industrial, quando o estilo de administrar e liderar era fechado e vertical, hoje as empresas têm cada vez mais optado por um sistema aberto de administração e delegação de responsabilidades.

Na década de 80, surge o termo chamado *empowerment*, utilizado pela primeira vez pela psicóloga Rosabeth Moss Kanter. Conforme Sales (2008, p.77):

Empowerment significa delegação de poderes, de autoridade, relativos às decisões do modo de trabalho.

É reconhecer o valor dos funcionários e delegar-lhes suficiente poder de decisão e responsabilidade no desempenho de suas atividades.

As empresas que adotam o *empowerment* e fazem desta parte da sua cultura organizacional beneficiam a si e a seus funcionários, tornando o ambiente organizacional mais propício ao desenvolvimento de ideias, maior participação dos colaboradores nas decisões, maior motivação, resultando assim no aumento da qualidade dos serviços e produtos.

Em um mercado marcado pela concorrência, torna-se necessário o desenvolvimento de habilidades nas empresas, pois estas se estruturam a partir de pessoas e tecnologias em um mundo em forte transição e mudança, onde a competitividade é a base fundamental do sucesso. As organizações de hoje requerem contínua mudança interna, inovação e renovação para poderem permanecer firmes no meio organizacional, envolvido por transformações rápidas e sucessivas. Nesse sentido, evidencia-se a importância do *empowerment*, sendo considerada uma alternativa de gestão que busca o sucesso. Ele foi uma referência muito comum na década de 1980 e baseia-se na mudança de atitude voltada para o envolvimento dos funcionários nos processos de inovação (WILKINSON, 1998 apud SALES, 2008, p. 78).

O *empowerment* é essencial para as organizações de aprendizagem, ou seja, organizações que aprendem com a mudanças transformações, porque libera o potencial e a criatividade de todos os funcionários, possibilitando que experimentem e aprendam, dando-lhes liberdade para agir segundo seu conhecimento e compreensão da situação. O conhecimento está dentro das próprias organizações, mais especificamente nas pessoas que as compõem, e esse patrimônio intelectual demanda uma exploração sadia em busca de uma contínua e construtiva aprendizagem organizacional.

Almeja-se, com o presente estudo, apresentar quais são os benefícios ao se utilizar o *empowerment* junto dos colaboradores e como a gestão participativa pode ser uma ferramenta importante para o atingimento dos objetivos e crescimento das organizações. Portanto, utilizaremos levantamentos bibliográficos relacionados

a diferentes formas de liderança, gestão participativa, cultura organizacional e *empowerment*.

Para o desenvolvimento deste trabalho, será utilizada a pesquisa bibliográfica, a qual “[...] é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2002, p. 3). Isso posto, o assunto a ser trabalhado será o *empowerment* e para tanto serão utilizados livros específicos da área de gestão de empresas, trabalhos acadêmicos e artigos de *sites* especializados. A pesquisa será baseada em estudos de autores como Idalberto Chiavenato (2014) e Elisabete Adami (2014), entre outros pesquisadores dessa temática.

De acordo com Bicudo et al. (2011, p. 21),

[...] os dados trabalhados não se permitem generalizar e transferir para outros contextos. Admitem apenas tecer generalidades sustentadas por articulações efetuadas sucessivamente com os sentidos do que está sendo expresso.

Neste trabalho, vamos mostrar o conceito de *empowerment*, sua importância para a gestão das organizações, benefícios e principais motivos pelos quais as organizações estão adotando esse processo. Para a elaboração da pesquisa, serão realizadas as seguintes etapas: estudo do tema *empowerment*, buscas de fontes bibliográficas, leitura do material pesquisado e a escrita do artigo.

2. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: SURGIMENTO DAS PRIMEIRAS TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO

As organizações que conhecemos hoje existem por causa da Revolução Industrial que ocorreu na Inglaterra por volta do ano de 1760. Com o cercamento de terras para dar espaço à criação de ovelhas para a manufatura têxtil, os camponeses foram expulsos de suas terras e obrigados a se mudarem para as cidades.

Com a superlotação nas cidades, os burgueses, proprietários das fábricas, começam a utilizar a mão de obra dos operários. Perante um cenário de exploração, os operários eram obrigados a trabalhar em ambientes deploráveis, recebiam baixa remuneração,

tinham que cumprir uma carga horária de trabalho muito alta e eram vistos como máquinas e não como seres humanos. Mulheres e crianças, por sua vez, eram as que mais sofriam. Recebiam um salário menor do que os homens, pois eram consideradas frágeis e muitas vezes sofriam torturas para manterem a produção.

Os operários, sabendo dos seus valores, passam então a reivindicar por melhores condições de trabalho, melhores salários e participação nas organizações. Surgem então dois movimentos importantes para aquela época. O primeiro chamado de ludismo, que durou entre 1811 a 1816. Esse movimento tinha como objetivo destruir as máquinas das fábricas, pois os operários acreditavam que elas eram as responsáveis pelo desemprego. Também se revoltavam contra os empregadores que pagavam baixos salários e os exploravam.

Um pouco depois, no ano de 1837, ocorre o segundo movimento, denominado cartismo. Ele era baseado em uma carta, chamada ‘carta do povo’, que foi enviada para o Parlamento inglês e continha várias exigências. Algumas das exigências eram o sufrágio universal masculino, o direito ao voto secreto e a participação política do proletariado no parlamento.

Também durante essa revolução, surgem os primeiros estudiosos da administração. Podemos citar o economista escocês Adam Smith (1723-1790), que deu ênfase à divisão das atividades no processo de produção e à especialização do trabalhador em determinada tarefa. Robert Owen (1771-1858), escritor nascido no País de Gales, chama a atenção para os problemas que as indústrias causavam na vida dos operários. Ele idealiza sobre a jornada de trabalho de 10 horas, escola para os filhos dos operários e persuasão moral em vez de punições.

Em meados do século XIX até metade do século XX, ocorre a segunda revolução industrial, que durou em torno de 100 anos. As fontes de energia que eram utilizadas na primeira revolução industrial, como o carvão e o vapor, passam a ser substituídas pelo petróleo e pela eletricidade. Esta revolução se expande pelo mundo em países como França, Estados Unidos, Alemanha, etc. As máquinas se tornam mais avançadas, mais rápidas que antes e

há um aumento na produção de bens por conta da eletricidade. O transporte das mercadorias fica mais rápido com o uso de navios maiores, trens de carga e aviões. Ocorre também uma evolução dos meios de comunicações, surgem então o telégrafo e o telefone.

Todas as organizações são compostas por pessoas. Mesmo com o avanço tecnológico, sendo as pessoas substituídas por modernas máquinas e robôs, ainda há a necessidade de pessoas para que as atividades nos diferentes departamentos das empresas sejam executadas.

Surgem então as primeiras teorias da Administração, como a Teoria Científica, de Frederick Winslow Taylor. Taylor nasceu na Filadélfia, Estados Unidos, e seguiu uma educação básica rígida e disciplinada. Teve a oportunidade de entrar para a Universidade de Harvard, mas abdicou dessa oportunidade e começou a trabalhar em uma fábrica como operário. Na sua experiência no chão da fábrica, pôde conhecer os fatores que impediam uma melhor *performance* na produção, como: vadiagem no trabalho, falta de incentivo ao trabalhador, o fato de os departamentos não se relacionarem entre si, a transmissão de conhecimentos de forma empírica, etc. Sua teoria é baseada na ênfase às tarefas, redução de desperdícios e maior produção em menos tempo. Taylor então aprimora os métodos de trabalho, desperdiçando menos tempo e oferecendo bons incentivos salariais, para trazer mais eficiência à produção.

Pode-se citar também a Teoria Clássica, de Henry Fayol, considerado o pai da administração moderna. Formado em Engenharia de Minas na França, durante sua vida profissional, conquistou diversas promoções, como gerente e diretor-geral. Sua teoria era focada na estrutura da organização e desenvolveu várias ideias de como alcançar a eficiência nas organizações. Em 1900, ele participa de um congresso no qual defende que a habilidade administrativa era mais importante que a habilidade técnica. Ele divide então a empresa em seis importantes funções: Técnica, Comercial, Financeira, Segurança, Contábil e Administrativa. Ele também definiu os 14 princípios da administração; alguns deles são: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, etc.

Ambas teorias são muito parecidas e uma complementa a outra. Segundo da Silva (2013, p. 156):

Os trabalhos de Fayol e de Taylor foram essencialmente complementares; ambos perceberam que a chave do sucesso industrial estava no problema do pessoal e de sua administração.

Mesmo assim, as duas teorias foram muito criticadas porque davam grande importância a produção e estruturas, e consideravam o operário simplesmente como homem-máquina. Essa realidade é retratada no filme *Tempos Modernos*, de Charlie Chaplin, de 1936.

Com o surgimento de novas teorias que passam a reconhecer a importância do capital humano e do conhecimento, como, por exemplo, a Teoria das Relações Humanas, de Elton Mayo, as antigas teorias de Henry Fayol (Teoria Clássica) e Frederick Taylor (Científica) começam a entrar parcialmente em desuso. O chefe autoritário agora se torna o líder admirado, o estilo de administrar totalmente fechado passa a incluir os colaboradores nas tomadas de decisões.

3. EMPOWERMENT: EMPODERAMENTO DAS PESSOAS E DA ORGANIZAÇÃO

O *empowerment* é um método que teve origem nos Estados Unidos no final da década de 70, caracterizado pela transferência de autonomia para os profissionais, com a finalidade de que estes exercitem a tomada de decisões, demonstrem suas iniciativas e criatividade e sejam responsáveis pelos resultados e metas de sua função, implementando um novo conceito de atuação. Também podemos defini-lo como uma estratégia empresarial em que a autonomia é dada aos colaboradores que acaba, o que ocasionando quebra dos muros hierárquicos, aproximação entre os departamentos, investimentos em treinamentos, disseminação da informação, e faz com que esses colaboradores participem dos processos decisórios no seu ambiente de trabalho. Trata-se, em outras palavras, de

Um conjunto de procedimentos que busca a interação e o envolvimento das pessoas com o trabalho e que as impulsionam a tomar iniciativas e a interferir com ações no processo produtivo (HERRENKOHL; JUDSON; HEFFNER, 1999, p. 375).

Segundo Orlickas (2012), a palavra *empowerment* tem origem inglesa: o termo *power* significa “poder”, ter autoridade e domínio sobre ações, o prefixo ‘em’ significa “investir” ou “envolver”. Ou seja, *empowerment* ocorre quando certo poder é transmitido aos colaboradores, que passam a ter posse e domínio sobre suas tarefas. É possível, assim dizer, que esse termo pode ser traduzido como “delegação de poder e energização”. Essa ferramenta estabelece a descentralização de poderes na cadeia hierárquica e uma maior autonomia dos funcionários, proporcionando aos integrantes das equipes maior grau de envolvimento com o trabalho, além de também estabelecer relações de confiança entre eles.

A essência dessa técnica consiste em empoderar e qualificar colaboradores para que eles possam ter maior autonomia no processo decisório dentro da empresa. Esse novo método é inverso ao formato clássico de gestão, pois o *empowerment* não trabalha com hierarquização na organização e sim reconhece as competências do empregado. Dessa forma, o funcionário não só apenas está na empresa para cumprir ordens, ao contrário, por meio desse modelo, o órgão o insere na gestão da empresa, onde este participa das decisões de forma direta e tem espaço para questionar os métodos que estão sendo aplicados.

Pessoas empoderadas são pessoas não apenas mais atentas e comprometidas com as tarefas que desempenham, mas também motivadas, criativas e imbuídas do espírito de cooperação, de compartilhamento da missão, metas e interesses organizacionais. Essas são pessoas que farão dos objetivos organizacionais os seus próprios (ARAÚJO, 2007, p. 327).

Em um processo de delegação de poder, deve-se criar equipes e abandonar o sistema de hierarquização. Mas para que esse processo ocorra, o líder deve ser uma pessoa forte, capaz de providenciar direções a sua equipe, encorajá-la e dar suporte nas dificuldades que poderão surgir. Por isso, o gestor tem que

estar devidamente preparado para inicialmente não sentir uma sensação de “perda de poder”, o que poderia causar a delegação de apenas as tarefas. A diferença entre delegar tarefas e delegar poder está no grau de responsabilidade conferida aos funcionários para execução do trabalho. Alguns líderes ficam inseguros em praticarem o *empowerment* pois acreditam que a autonomia da equipe lhes tirará a autoridade ou a necessidade de tê-lo no comando. Segundo Maximiano (1995, p. 17), “[...] a administração participativa não implica abolir as funções de chefia e liderança”, pois as decisões e as responsabilidades são compartilhadas e esse conceito “[...] incrementa os fatores motivacionais o desempenho e a competitividade das organizações”.

A melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que trabalham para você é conferir-lhes *empowerment*... A questão é que quando você trata as pessoas com respeito, quando luta para atender às suas necessidades, você conquista o direito de exigir um desempenho superior. Você cria o tipo de ambiente em que elas têm condições de atender aos padrões de excelência. (TRACY, 19994, p. 38).

O *empowerment* é uma estratégia empresarial firmada na descentralização de poder e autonomia de tomada de decisões, que visa a uma maior participação nas atividades organizacionais. A empresa que empregar esse modelo obterá o aumento da motivação e da satisfação dos funcionários, aumentando assim a taxa de retenção dos talentos da empresa, o compartilhamento das responsabilidades e tarefas, alcançando maior agilidade e flexibilidade no processo de tomada de decisão e promovendo a formação de novos líderes. Além disso, nota-se uma melhoria no ambiente de trabalho. Esse modelo exige que os líderes das empresas invistam tempo na instrução de seus funcionários para que estes, dentro do modelo, obtenham maturidade profissional e cresçam em equilíbrio com a empresa.

Deve-se então criar programas de treinamentos e bonificações para os colaboradores empoderados. Em relação a treinamento, este se faz necessário, pois há a necessidade de ensinar o colaborador sobre como se empoderar, como trabalhar de forma colaborativa; ele deve entender como a *performance* da organização funciona e

também deve possuir as ferramentas necessárias para a resolução de problemas. Em relação a bonificações, a organização que aplica o *empowerment* deve dispor de prêmios de reconhecimento aos funcionários empoderados pelo aumento das suas responsabilidades, incentivando assim a prática de tomada de decisões.

4. GESTÃO PARTICIPATIVA: UMA NOVA FORMA DE GERIR

A palavra gestão tem origem do latim *gestio*, *gestionis*, *de genere*, que significa dirigir, administrar. Ou seja, gestão participativa é uma forma de administrar levando em consideração a participação dos colaboradores da organização. Conforme cita Orlickas (2012, p. 83-84),

[...] é um processo no qual os colaboradores sentem o seu envolvimento com as decisões relativas ao trabalho, ou seja, ela tem por características facilitar o comprometimento dos profissionais nos processos de tomada de decisão, independentemente de seu cargo.

A gestão participativa tem como princípio a participação dos colaboradores nas decisões da empresa; na divisão de responsabilidades, a opinião e as ideias do colaborador são respeitadas. O diálogo entre o gestor e os colaboradores é aberto, claro e franco. Todas as pessoas que fazem parte da empresa são ouvidas. Segundo Paiva (2016, [n.p.]): “[...] é um processo que visa ao desenvolvimento da organização, sem deixar de lado a participação do indivíduo.”

Quando o gestor opta por esse tipo de gestão, ele passa a ter mais tempo para se focar nas atividades com nível maior de importância para a empresa, pois, quando se delegam responsabilidades aos colaboradores, há um aumento no comprometimento destes com as tarefas e com a organização. Há um senso maior de significado, pois os colaboradores sentem que seu trabalho é importante e então passam a se importarem mais com as atividades que desempenham. Paiva (2016, [n.p.]) cita que:

A gestão participativa permite ao indivíduo assumir a responsabilidade de suas ações. Nesse processo, o principal envolvido no desenvolvimento da atividade sente-se parte fundamental, característica essa que maximiza o compromisso do mesmo com a atividade, fator positivo na obtenção dos resultados esperados. O indivíduo sente-se com o poder para influir sobre o conteúdo e a organização das atividades.

Com funcionários mais comprometidos, há um aumento na produtividade. O colaborador passa a fazer parte do processo e, por se ‘sentir’ parte disso, sua produtividade aumenta. Por sentirem que são importantes para o desenvolvimento e crescimento da empresa, todos ficam mais engajados a alcançarem as metas estipuladas. O senso de competência aumenta, pois o colaborador torna-se mais confiante sobre as suas habilidades em fazer o seu trabalho bem. Como cita Orlickas (2012, p. 86),

[...] a administração participativa facilita as condições para o desenvolvimento de ações colaborativas, para o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços prestados e para a retenção de talentos, já que as pessoas se sentem, valorizadas quando participam das decisões estratégicas.

Na gestão participativa, independentemente de seu cargo, todos podem participar do processo de decisão. Mas para que isso seja possível, o gestor deve estar aberto para compartilhar informações e delegar poder. A informação deve ter livre circulação em todos os sentidos e todos devem ter acesso a ela. Para que haja delegação de poder, a estrutura organizacional deverá passar por mudanças assim como a cultura da empresa. O gestor também deverá estar aberto a essas mudanças para que o processo possa ser implementado e executado.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quando se iniciou o projeto de pesquisa, foi constatado que o recurso humano dentro de uma organização tem relevante importância, assim como outros fatores, para que a organização alcance seus objetivos e se mantenha no concorrido e instável

mercado. Então, para entender a influência de como o gestor gerencia e lidera seus colaboradores, a pesquisa foi embasada nas primeiras teorias da administração, na gestão participativa e nos benefícios do empoderamento das pessoas. Como o *empowerment* possui algumas características semelhantes à gestão participativa, mas sendo um tema muito mais recente, constatou-se a importância de trabalhar ambos os temas com o intuito de mostrar que a participação nas decisões tem melhores resultados quando o colaborador sente que o gestor lhe dá liberdade para a tomada de decisões.

Constatou-se que o objetivo foi atendido porque o trabalho conseguiu identificar os benefícios de aplicar a gestão participativa na organização, fazendo com que a estrutura da empresa se modifique, permitindo que o colaborador tome iniciativa, apresente ideias, esteja apto a participar das decisões e a tomar decisões por si só. Em relação ao *empowerment*, verificou-se que equipes empoderadas estão mais comprometidas e engajadas com as atividades para o alcance dos objetivos propostos, a motivação individual aumenta, levando assim ao crescimento da empresa como um todo.

A pesquisa partiu da hipótese de que a forma rígida de um líder ao gerenciar sua equipe com controle total e centralizado das decisões pode, sim, influenciar no desempenho dos colaboradores e no alcance dos resultados esperados pela alta administração. E que essa forma de liderar encontra-se cada vez mais em desuso, já que as empresas buscam por inovação e optam por líderes mais abertos à delegação das atividades e à descentralização das decisões.

Através da pesquisa bibliográfica realizada, obtivemos resposta para a questão-problema, de como a gestão participativa pode auxiliar no crescimento das organizações. Percebemos que, além de encontrar o sentido no trabalho, o *empowerment* é uma ferramenta que permite melhorar a qualidade, a produtividade e, conseqüentemente, o serviço prestado aos clientes. Consiste na delegação de autoridade e de responsabilidade e favorece a criação de relações de confiança entre os colaboradores das empresas.

Durante a pesquisa, utilizaram-se livros de autores renomados, diretamente da biblioteca Pearson disponibilizada pela Instituição de Ensino Superior Claretiano, assim como houve a compra do livro *Gestão participativa: impactos sobre a produtividade organizacional*, do autor Francisco Jailson de Paiva, em formato PDF. Também foram utilizados artigos científicos *online* de sites confiáveis. Mesmo com os materiais disponíveis, encontraram-se algumas limitações, como o pouco tempo disponibilizado para estudos mais profundos, vários artigos e livros da área encontram-se em outro idioma e, sobre *empowerment*, há poucos materiais que falam sobre esse assunto de forma mais profunda.

Para estudos futuros, recomenda-se pesquisar de forma prática e teórica sobre empresas que aplicam o *empowerment* e utilizam a gestão participativa como forma de gerir, pois há muitos materiais disponíveis sobre as características e benefícios do *empowerment* e da gestão participativa, mas muito poucos estudos de casos com aplicações de pesquisas *in loco*.

REFERÊNCIAS

99JOBS. *A 99jobs*. Disponível em: <https://www.99jobs.com/pages/information>. Acesso em: 4 jun. 2020.

ADAMI, E. *Gestão de talentos*. 1. ed. São Paulo: Person Education do Brasil, 2014.

ARAÚJO, L. C. G. *Organização, sistemas e métodos e as tecnologias de Gestão Organizacional*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012. v. 2.

BAYLÃO, A. L. S.; SCHETTINO, E. M. O.; CHERRINE, L. Gestão participativa nas organizações: uma via de transformação e aprendizagem. In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 11., 2014. *Anais...* 2014. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/20320173.pdf>. Acesso em: 6 mar. 2020.

BICUDO, M. A. V. et al. *Pesquisa qualitativa segundo a visão fenomenológica*. São Paulo: Cortez, 2011.

CHIAVENATO, I. *Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações*. 3. ed. Barueri: Manole, 2014.

GIL, A. C. *Como classificar as pesquisas?* 2002. Disponível em: www.madani.adv.br/aula/Frederico/GIL.pdf. Acesso em: 14 mar. 2020.

HERRENKOHL, R. C.; JUDSON, G. T.; HEFFNER, J. A. Defining and measuring employee empowerment. *Journal of Applied Behavioral Science*, v. 35, n. 3, p. 373-389, set. 1999. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021886399353008>. Acesso em: 6 de mar. 2020.

MAXIMIANO, A. C. A. *Além da hierarquia: como implantar estratégias participativas para administrar a empresa enxuta*. São Paulo: Atlas, 1995.

OLIVEIRA, C. P.; KROM, V. O empowerment nas organizações. In: XIV ENCONTRO LATINO AMERICANO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14.; ENCONTRO LATINO AMERICANO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 10., 2010, São José dos Campos. *Anais...* São José dos Campos: Universidade do Vale do Paraíba, 2010. p. 1-5. Disponível em: http://www.inicepg.univap.br/cd/INIC_2010/anais/arquivos/0020_0208_01.pdf. Acesso em: 10 mar. 2020.

ORLICKAS, E. *Modelos de gestão: das teorias da administração à gestão estratégica*. 1. ed. Curitiba, PR. Intersaberes, 2012.

PAIVA, F. J. *Gestão participativa: impactos sobre a produtividade organizacional*. 1. ed. Curitiba: Appris, 2016.

RIATO, G. *Como a 99jobs prospera mesmo com a difícil missão de mudar as relações de trabalho: mais amor, por favor*. 6 ago. 2015. Disponível em: <https://www.projetodraft.com/como-a-99jobs-prospera-mesmo-com-a-dificil-missao-de-mudar-as-relacoes-de-trabalho-mais-amor-por-favor/>. Acesso em: 1 jun. 2020.

RODRIGUES, C. H. R.; SANTOS, F. C. A. Empowerment: ciclo de implementação, dimensões e tipologia. *Jornal Gestão & Produção*, São Carlos, v. 8 n. 3, p. 237-249, dez. 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2001000300003&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 7 mar. 2020.

SALES, I. R. B. *Empowerment sob a percepção dos novos ingressantes nos ambientes de produção e serviços da região metropolitana do Recife: um estudo multicaseos*. 2008. 191 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, 2008. Disponível em: https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/5295/1/arquivo3815_1.pdf. Acesso em: 11 mar. 2020.

SANTANA, A. T.; SANTOS, V. A. C. *O empowerment e a alta performance organizacional*. Disponível em: <http://www.opet.com.br/faculdade/revista-cc-adm/pdf/n4/O-EMPOWERMENT-E-A-ALTA-PERFORMANCE-ORGANIZACIONAL.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2020.

UFSM – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. *Revolução Industrial*. Disponível em: http://w3.ufsm.br/fuentes/index_arquivos/rev.pdf. Acesso em: 01 mar. 2020.